

JORNADA DE TRABALHO NO BRASIL SUAS ALTERAÇÕES AO LONGO DO TEMPO

Leonardo Maciel Sanchez, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, leonardo.sanchez@fatec.sp.gov.br

Lucas Quirino Santiago Frizarim de Oliveira, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste,
lucas.oliveira226@fatec.sp.gov.br

Carlos Aberto Di Lorenzo, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, carlos.lorenzo@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Este artigo tem como objetivo trazer uma análise da legislação brasileira no que se refere à jornada de trabalho. Também traz dados históricos e atuais para ilustrar o cumprimento ou não da legislação vigente em cada época. Para isso foi necessário, antes, definir o que é o trabalho e o que é a jornada de trabalho. A pesquisa foi embasada em artigos, teses, livros e pesquisas quantitativas. Foi possível realizar a análise desejada e concluir que em diversos momentos a legislação cumpre apenas o papel de teoria, pois diversos trabalhadores são expostos a jornadas excessivas de trabalho. Isso é ainda mais perceptível com o surgimento de novas empresas de tecnologia que não estabelecem vínculos trabalhistas com seus parceiros. E um fato bem recente e atual que deixou ainda mais exposto é a situação vivida em momentos de exceção, como o da pandemia do coronavírus, quando as relações empregatícias foram totalmente modificadas e atreladas a relações do cotidiano familiar com o teletrabalho ou até mesmo com aumento de horas de trabalho para suprir todas as necessidades.

Palavras-chave. Trabalho, Jornada de trabalho, Legislação, Trabalhador

ABSTRACT. This article aims to bring an analysis of Brazilian legislation regarding working hours. Also it brings historical and current data to illustrate the compliance or not of the legislation in force in each season. In order to proceed with the analysis, it was necessary, before, to define what work is and what a workday is. The research was based on articles, theses, books and quantitative research. It was possible to carry out the desired analysis and conclude that at different times and legislation only fulfills the role of theory as several employees are exposed to excessive working hours. This is even more noticeable with the emergence of new technology companies that do not establish employment links with their partners. And a very recent and current fact that left it even more exposed is the situation experienced in times of exception, such as the coronavirus pandemic, where employment relationships have been totally modified and linked to the relationships of family life, with teleworking or even with an increase in working hours to meet all needs.

Keywords. Work, Workday, Legislation, Worker

1. INTRODUÇÃO

Com as constantes mudanças nas relações de trabalho e as consequências que isso gera nas vidas dos indivíduos, viu-se a necessidade de fazer uma análise de como essas relações se deram ao longo do tempo no Brasil e como essa relação se apresenta atualmente com as novas formas de relações trabalhistas criadas, ou pelo menos ampliadas e trazidas à tona no Brasil, assim como no mundo, pelas novas formas de negócios criadas por grandes empresas como Uber, Rappi, 99, Ifood, graças à inovações tecnológicas.

Para NASCIMENTO (2014) jornada de trabalho é:

“Jornada como medida do tempo de trabalho é o estudo dos critérios básicos destinados a esse fim, a saber, o que é e o que não é incluído no tempo de trabalho: o tempo efetivamente trabalhado, o tempo à disposição do empregador, o tempo “in itinere” e os intervalos para descanso ou alimentação.”

Escolhemos fazer essa análise sob a ótica da jornada de trabalho. Trazendo suas alterações ao longo do tempo na legislação assim como sua efetividade na prática.

Além também de abordar as novas relações de trabalhos que surgiram recentemente junto com as novas tecnologias e inovações.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Antes de expor as alterações da jornada de trabalho no Brasil é necessário definir alguns conceitos, começando sobre a noção do que é trabalho. Para MARX (1983), “[...] o trabalho revela o modo como o homem lida com a natureza, o processo de produção pelo qual ele sustenta a sua vida e, assim, põe a nu o modo de formação de suas relações sociais e das ideias que fluem destas”. Para o autor o trabalho é a principal atividade do homem e a forma pela qual ele intervém na natureza e interage com a sociedade na qual está inserido.

Segundo ALBORNOZ (1988) “Trabalho é o esforço e também o seu resultado: a construção enquanto processo e ação, e o edifício pronto. Albornoz traz que o trabalho não é só a ação, mas também o resultado dessa ação. Nesse artigo será considerado apenas como trabalho o que se refere, nos termos dessa autora, à ação.

É necessário também delimitarmos o que é jornada de trabalho. Para ROSSO (2006) “A jornada de trabalho se expressa primeiramente pelo componente de duração, que compreende a quantidade de tempo que o trabalho consome das vidas das pessoas.”. Segundo o sociólogo a jornada de trabalho representa o quanto, em tempo, o trabalho ocupa a vida das pessoas.

Para FERREIRA (2004), que já é mais objetivo, “A rigor, jornada de trabalho é o período diário em que um trabalhador despende sua força de trabalho para um empregador ou fica à sua disposição.”

O professor NASCIMENTO (2014), nos traz um debate do que está ou não incluso na jornada de trabalho. Se apenas o tempo efetivamente gasto com a atividade que deve ser desempenhada ou a jornada inclui também o tempo a disposição do empregador, assim como o deslocamento até o local de trabalho e os momentos de alimentação e descanso.

No que a legislação brasileira tange temos o artigo 4º da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho): “Considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada.”

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Esta é uma pesquisa de natureza exploratória teórica, baseada em pesquisa bibliográfica. Para responder ao problema de pesquisa deste projeto foi utilizado uma abordagem metodológica voltada às pesquisas qualitativas, que permitiu levantar informações a respeito do tema abordado.

Usando-se, também, de dados de pesquisas quantitativas para melhor compreender e analisar os fatos históricos e atuais.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 JORNADA DE TRABALHO NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

O primeiro decreto referente a delimitação da jornada de trabalho no Brasil foi Decreto nº 21.186 de 1932 que fixou a jornada de trabalho diária em 8 horas. A Constituição de 1934 também fixou a jornada de trabalho diária em 8 horas. Depois houve, em 1940, com o Decreto-lei nº 2.308, a unificação de legislações específicas de categorias profissionais que foi incorporado pela CLT em 1943. NASCIMENTO (2014).

Além de unificar as diversas legislações existentes na época o Decreto-lei nº 2.308 de 1940 diferenciou o trabalho diurno do trabalho noturno. Estabelecendo que o trabalho diurno seria o desenvolvido dentro do horário entre as 05 horas e as 22 horas. Já o trabalho noturno seria o desenvolvido entre as 22 horas e as 05 horas. Mesmo que o total de horas trabalhadas efetivamente entre as 22 horas e as 05 horas seja apenas de 07 horas, para remuneração do trabalhador que desenvolvia seu trabalho no turno da noite, equivalia a 08 horas. (FERREIRA, 2004).

E, após intenso movimentos grevistas na década de 1980, a Constituição Federal de 1988 manteve a fixação da jornada diária de 8 horas e reduziu a jornada semanal de 48 para 44 horas.

Na tabela abaixo (tabela 1), podemos visualizar de forma resumida as principais alterações que ocorreram na legislação brasileira ao longo do tempo com o ano em que foi publicada e seu ponto de destaque no que se refere a jornada de trabalho apenas. É importante ressaltar isso, pois essas leis traziam outros aspectos importantes das relações de trabalho de suas épocas que não estão sendo abordados nesse artigo.

Tabela 1: Resumo Cronológico da Legislação brasileira

Ano	Descrição	O que instituiu
1932	Decreto nº 21.186	Fixa a jornada de trabalho diária em 8 horas
1934	Art. 121 CF	Também fixa a jornada diária em 8 horas
1940	Decreto-lei nº 2.308	Unifica legislação esparsa de categorias específicas de profissionais
1943	Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)	Grande marco na legislação trabalhista brasileira
1988	CF 1988	Mantém o limite de 8 horas diárias e reduz a jornada semanal para 44 horas

Elaboradora pelos autores. Fonte: Curso Direito do Trabalho. Amauri Nascimento e Sônia Nascimento

4.2 UBERIZAÇÃO DO TRABALHO

Estamos vivenciando o surgimento de novas relações de trabalho, onde trabalhadores não tem

vínculos empregatícios com as empresas que os remunera por uma prestação de serviço.

Utilizando-se *ipsis litteris* de Jeremias Prassl e Martin Risak, o emprego da tecnologia no setor terciário (que envolve comércio de bens e prestação de serviços) criou “*new forms of employment located in the grey and often unchartered territory between employment contracts and freelance work; a difficult fit for the existing binary legal categories of dependent labour and self-employment*”. O emprego de tecnologias na forma de prestação dos serviços contribuiu para a criação de espaços constituídos por zonas grises, que criam, em sistemas jurídicos binários), inúmeras dificuldades relativas ao enquadramento de trabalhadores em categorias jurídicas. Ou seja, todas essas novas formas de emprego que surgiram como Uber, 99, ifood e etc submetem o trabalhador a uma pseudo autonomia, já que existe grande controle sobre o serviço prestado sem lhes oferecer direitos garantidos por lei.

Virgínia Fontes também traz esse alerta em seu artigo ‘Capitalismo em tempos de uberização’ dizendo que:

“Essas iniciativas não acabam com o trabalho, mas aceleram a transformação da relação empregatícia (com direitos) em trabalho isolado e diretamente subordinado ao capital, sem mediação contratual e desprovido de direitos”

Devido essa falta de vínculo e a baixa remuneração as empresas expõe o trabalhador a exaustivas jornadas de trabalhos. Como mostra a pesquisa da Aliança Bike (PERFIL, 2019) realizada em São Paulo - SP com 270 trabalhadores de entregas com bicicleta para empresas de aplicativos. Que mostra 25% dos entrevistados trabalham até 8 horas por dia; 50% trabalham até 10 horas por dia e 75% trabalham até 12 horas por dia. Os números dessa pesquisa evidenciam que somente uma minoria trabalha apenas o que é delimitado pela lei, enquanto a grande maioria dedica até metade do seu dia ao trabalho.

Porém, ultrapassar as horas máximas de trabalhos previstos por lei não é uma exclusividade dos tempos atuais, como mostra a tabela (tabela 2) abaixo:

TABELA 2 – HORAS SEMANAIS TRABALHADAS PELOS ASSALARIADOS NO TRABALHO PRINCIPAL. RMSP – 1985-2004.

Anos	Média (Horas)	% dos que trabalham mais que a jornada legal (1)	Percentual por classes de horas				
			até 43 horas	44 horas	45-47 horas	48 horas	mais 49 horas
1985	46	26,1	39,2	1,5	10,9	22,2	26,1
1986	45	26,4	38,9	1,6	14,9	18,2	26,4
1987	45	25,8	38,7	2,3	15,4	17,8	25,8
1988	45	27,2	39,7	6,7	15,5	14,8	23,3
1989	44	42,7	43,0	14,3	13,7	9,0	20,0
1990	43	36,1	50,7	13,2	11,5	7,7	16,9

1991	43	38,5	51,0	10,5	12,1	8,5	17,9
1992	42	38,2	53,6	8,2	11,9	8	18,4
1993	42	38,4	54	7,6	12,2	7,4	18,8
1994	43	39,2	54	6,8	13,1	7,6	18,5
1995	43	41,4	51,5	7,1	14,4	8,3	18,8
1996	43	41,4	52,9	5,7	13,6	9,2	18,7
1997	43	42,1	52,9	5,0	13,3	9,5	19,3
1998	43	40,6	54,6	4,8	11,4	10,3	18,9
1999	43	42,4	53,1	4,6	11,2	11,6	19,6
2000	44	44,6	50,5	4,9	11,4	12,4	20,9
2001	43	43,2	52,2	4,6	11,7	10,9	20,6
2002	44	44,2	51,0	4,8	11,5	11,7	21,0
2003	44	44,0	50,9	5,1	10,8	12,0	21,3
2004	43	42,8	51,0	6,2	9,6	12,5	20,7

FONTE: PED - Convênio DIEESE/SEADE, MTE/FAT. NOTA: Excluídos os assalariados que não trabalharam na semana. (1) A partir de novembro de 1988, a jornada legal considerada passa de 48 para 44 horas semanais.

Observando essa tabela notamos que apesar dos limites impostos legalmente para jornada de trabalho existe uma grande porcentagem de trabalhadores que acabam trabalhando mais do que o máximo permitido.

Além disso podemos ver que foram poucas as alterações na média de horas trabalhadas por semana desde 1985 a 2004, mesmo considerando todos os avanços tecnológicos que houveram de lá até os dias atuais, como a internet, a melhoria na comunicação e informatização e automação de diversos setores e serviços. A quantidade média de horas trabalhadas em uma semana caiu apenas 3 (três) horas em 19 (dezenove) anos.

Podemos notar, também, que de 1985 para 1989 houve uma queda de 2 (duas) horas semanais na média em apenas 4 (quatro) anos. Isso, talvez, tenha se dado devido a nova Constituição Federal de 1988, conhecida como a Constituição Cidadã, que estabeleceu o limite de 44 (quarenta e quatro) horas na jornada de trabalho semanal.

4.3 REFORMA TRABALHISTA

Recentemente houve no Brasil uma reforma das leis trabalhistas vigentes no país. A aprovação do

projeto de lei 6.787 de 2016 que deu origem a Lei 13.467/2017, conhecida como reforma trabalhista, que alterou e inclui diversos itens na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), como, por exemplo, a ampliação do uso da jornada 12x36 (12 horas seguidas de trabalho com 36 horas de descanso), antes permitida apenas para algumas categorias, dentre diversas outras alterações.

Um das, se não a mais usada, palavra para justificar e definir essa reforma é flexibilização. A reforma tem como um de seus pontos centrais dar mais poder aos acordos coletivos de cada categoria em detrimento da legislação.

Conforme traz o artigo 611-A, Item I, que foi introduzido a CLT pela reforma:

“Art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre: I – pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais”

Repara-se que o primeiro item do artigo 611 citado acima ressalta que as convenções coletivas prevalecem sobre a lei quanto à jornada de trabalho, desde que, observem os limites na Constituição Federal. Ou seja, por mais que seja possível flexibilizar a jornada de trabalho, esta deve (mesmo que na teoria), respeitar o limite de 8 horas diárias e 44 horas semanais como diz a Constituição.

Apesar da lei ressaltar que a constituição federal deve ser observada, na prática a reforma trouxe diversos mecanismos e dispositivos que facilitam ou deixam a critério de interpretações a extrapolação dos limites de horas que podem ser dedicadas ao trabalho em determinado período de tempo. Esses dispositivos aparecem como mudanças nas regras do uso de banco de horas, limites de quantidade de horas extras permitidas e até mesmo tira a necessidade, em alguns casos, de pactos por meio de acordos coletivos (CARVALHO, 2017), dando liberdade pro empregador impor sua vontade, ou negociar com o empregado, caso prefira dizer assim, da forma que melhor lhe servir.

Como dito acima a palavra-chave dessa reforma é flexibilização. Manteve-se os limites, porém criou-se modos de serem usados de diferentes formas, muitas vezes a critério de somente uma das partes interessadas.

Com a justificativa de ampliar a distribuição de vagas de emprego e conseqüentemente reduzir do desemprego no país, esse tipo de manobras que fragiliza as relações de trabalho e vai de encontro a ideia de Uberização do Trabalho onde os vínculos empregatícios vão ficando cada mais escassos ou vão perdendo sua forma.

4.4 TELETRABALHO ANTES E DURANTE PANDEMIA COVID-19

Inicialmente, devemos definir teletrabalho, segundo o Organização internacional do Trabalho (OIT) é “ O trabalho efetuado distante dos escritórios centrais ou das oficinas de produção, porém os trabalhadores mantêm-se conectados com alguns de seus colegas por meio das novas tecnologias” Mediante isto, é uma vertente que devemos levar em consideração quando tratamos de jornada de trabalho já que antes da pandemia, as empresas decidiam por condicionar seus funcionários ao teletrabalho, visando benefícios seja ele financeiros ou não. Neste momento, durante a pandemia, passou a ser uma questão de sobrevivência da operação das empresas, contudo de uma forma sem planejamento para algumas delas, as que não tinham esta modalidade ou que inicialmente era improvável determinada operação acontecer desta forma, inseriu o colaborador em uma jornada totalmente atípica, extrapolando indiretamente a jornada de trabalho.

5. CONCLUSÃO

Com base na pesquisa feita e na bibliografia encontrada foi possível fazer uma análise do histórico da legislação brasileira e suas alterações, mesmo que não muito significativas, pois as alterações, no que diz respeito a jornada de trabalho, foram muito sutis ao longo do tempo.

E além de só uma análise teórica é possível perceber que na prática, mesmo com um com regras legais definidas, em nenhum momento abordado na pesquisa o limite da jornada de trabalho foi aplicado a totalidade dos trabalhadores brasileiros. Submetendo-os, assim, a jornadas de trabalhos exaustivas e, no caso dos entregadores por aplicativos, mal remuneradas. Ainda mais no ano de 2020, onde toda a sociedade foi exposta à uma realidade totalmente adversa e nova, as jornadas foram modificadas, ainda que informalmente e/ou indiretamente. Fato é que aumentaram por conta de toda a crise atrelada na expectativa de sobrevivência de modo geral, em alguns casos, se necessário, abrindo mão de direitos ou garantias. Ou ainda, tornando jornadas exaustivas por falta de material humano, ou toda sobrecarga mental e física carregada em atender toda a demanda do trabalho de casa onde todas as relações são totalmente diferenciadas por conta do ambiente e das pessoas envolvidas.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos nosso orientador Carlos Alberto Di Lorenzo. Ao professor Jose Abel de Andrade Baptista que também nos ajudou no desenvolvimento desse trabalho. Agradecemos também a professora Monica Eboli de Nigris com o apoio na parte da língua inglesa. E não podemos de deixar de agradecer nossos amigos e familiares que nos apoiaram nesse ciclo de nossas vidas.

REFERÊNCIAS

- NASCIMENTO, A.; NASCIMENTO, S. **Curso de Direito do Trabalho**. 29ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014.
- PERFIL dos Entregadores Ciclistas de Aplicativo. **Aliança Bike**, Entregadores Ciclistas de Aplicativos, São Paulo, jul. 2019. Disponível em: http://aliancabike.org.br/pagina.php?id_secao=10&id_page=50. Acesso em: 17 jul. 2020.
- ANTUNES, Ricardo; FILGUEIRAS, Vitor. **Plataformas digitais, uberização do trabalho e regulação no capitalismo contemporâneo**. *Contracampo*, Niterói, v. 39, n. 1, p. 27-43, abr./jul. 2020.
- CALVETE, Cassio da Silva. **Redução da jornada de trabalho: uma análise econômica para o Brasil**. Campinas-SP. [s.n.], 2016
- Reduzir a jornada é gerar empregos. São Paulo: DIEESE, 2004. (Cartilha da Campanha pela Redução da Jornada de Trabalho sem Redução do Salário).
- Dal Rosso, S. **A intensificação do trabalho na sociedade contemporânea**. São Paulo: Boitempo (no prelo), 2006.
- NUNES, Apolinário, M.: **A jornada de trabalho no direito brasileiro, en Contribuciones a las Ciencias Sociales**, septiembre 2009, www.eumed.net/rev/cccss/05/mna.htm Acesso em: 17 jul. 2020.

MARX, Karl. *Contribuição à crítica da economia política*. Trad. Maria Helena Barreiro Alves; revisão de Carlos Roberto F. Nogueira. 2.ed. São Paulo: Martins Fontes, 1983.

ALBORNOZ, Suzana. **O que é trabalho?** 3ª ed. Editora Brasiliense

FONTES, Virgínia. Artigo apresentado no **Colóquio Marx e o Marxismo 2016: Capital e poder**.

FERREIRA, José Otávio e Souza. **A Regulação Pública da Jornada de Trabalho Brasileira**. Dissertação (Mestrado em Economia Social e do Trabalho). Universidade de Campinas, Campinas, 2004.

CARVALHO, Sandro Sacchet de. **Uma Visão Geral sobre a Reforma trabalhista**. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 2017.

PRASSL, Jeremias; RISAK, Martin. Uber, TaskRabbit, & CO: platforms as employers? Rethinking the legal analysis of crowdwork. **Comparative Labor Law and Policy Journal**, University of Illinois College of Law, vol. 37, n. 3, p. 1-30, 2016.